

ISLOM MOLIYASINI O'ZBEKISTONDA TASHKILLASHTIRISH

Sadikova Shirin Mirvahidovna

Agrobank ATB Hududiy filiali menejeri

Annotatsiya: O'zbekistonda islom moliyasi imkoniyatlaridan foydalanish lozimligi haqida qarashlar anchadan buyon mavjud bo'lsa-da, qonun ijodkorligi borasida oldinga siljish kuzatilmadi. Qonunchilik hokimiyati jarayonlarini bosiqlik bilan kuzatayotgan bir paytda xususiy sektorda islom moliyasi xizmatlarini ko'rsatish jadal rivojlanib bormoqda. Bugungi kunda muallifning qayd etishicha, O'zbekistonda islom moliyasiga oid qonunchilikni shakllantirish borasida ikki xil yondashuv shakllangan. Birinchi yondashuvga ko'ra, islom moliyasiga oid yangi qonunchilik yaratilishi lozim. Ikkinchi yondashuv esa, yangi qonunchilikning yaratilishini inkor etadi va amaldagi qonunchilikka o'zgartirish va qo'shimchalarning kiritilishi yetarli, deb hisoblaydi. Muallif tahlil jarayonida ikki yondashuv mazmunini ham kengroq o'rganib, o'z munosabatini bildirgan.

Kalit so'zlar: Investitsiya fondi, investitsiya kompaniyasi, islom investitsiya fondi, sukuk, muzoraba, shariat.

KIRISH

Investitsiya fondlariga oid qonunchilikni takomillashtirish borasida so'z borganda, islom moliyasini qo'llash masalalariga to'xtalish lozim deb o'ylaymiz. Ma'lumotlarga ko'ra keyingi yillarda islomiy moliya muassasalari yalpi aktivlari miqdori 2,5 trillion dollarni tashkil etib, yiliga 15–20 foizga o'sib bormoqda. Investitsiya fondlari ham islom moliyaviy bozorining bir tarmog'idir [1]. Yaqin yillarda islom investitsiya fondlarining soni ko'payib, islom investitsiya fondlarini boshqarish hozir kunda aksariyat banklar va moliya tashkilotlarining asosiy faoliyatiga aylandi [2].

ADABIYOTLAR SHARHI

Aholining 90 foizidan ortiq qismini musulmonlar tashkil etsa-da, islom moliyasi mamlakatimizda deyarli qo'llanilmaydi. Biroq o'z diniy qarashlari tufayli an'anaviy

banklar xizmatlariga murojaat qilmaydigan fuqarolarimizning o‘z kapitallarini og‘zaki kelishuvlar orqali iqtisodiyotga kiritish amaliyoti mavjud. Bunday amaliyot O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 24 noyabrdagi “Tadbirkorlik va innovatsiyalar sohasidagi loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF–5583-sonli Farmonida tadbirkorlik va innovatsiyalar sohasidagi istiqbolli loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlarini samarali rivojlantirishga to‘siq bo‘layotgan omil sifatida eslatilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Islom moliyasini mamlakatimizda qo‘llash borasida ikki xil yondashuvni ilgari surish mumkin. Birinchi yondashuvga ko‘ra, islom moliyasini qo‘llash to‘g‘risida alohida qonunchilik bazasini ishlab chiqish lozim. Ikkinchi yondashuvga binoan esa islom moliyasi dunyo moliyaviy tizimining bir qismi bo‘lganligi tufayli yangi moliyaviy mahsulot sifatida qabul qilinib, amaliyotda to‘g‘ridan- to‘g‘ri qo‘llanishi lozim. Islomiy investitsiya fondlari masalasida Qozog‘iston Respublikasi qonunchiligi ikkinchi yondashuvga suyanan. Qozog‘iston Respublikasida “Investitsiya va venchur fondlar to‘g‘risida”gi Qonun 2004 yilda qabul qilingan bo‘lsa-da, 2018 yilga kelib, qonunga 4-1-modda qo‘shildi [7]. Unga ko‘ra islomiy investitsiya fondi – bu fondning aktivlarini islomiy moliyalashtirish tamoyillariga mos ravishda investitsiya qiladigan aksiyadorlik investitsiya fondi va yopiq pay fondi islom investitsiya fondi hisoblanadi. Islom investitsiya fondining investitsiya deklaratsiyasi islomiy moliyalash tamoyillariga mos bo‘lishi va mazkur tamoyillar bo‘yicha kengash bilan kelishilgan bo‘lishi lozim [6]. Islomiy investitsiya fondini tashkil etish, boshqarish, qat‘i tashkil etish va tugatish bilan bog‘liq barcha masalalar mazkur qonun normalari bilan tartibga solinadi. Bizning fikrimizcha, mamlakatimizda ham Qozog‘iston Respublikasi yondashuvini qabul qilish maqsadga muvofiq. Investitsiya fondlari va ular investorlari o‘rtasida munosabatlar xuquqiy-huquqiy xarakterda ekanligi bois, investitsiya xizmatini ko‘rsatuvchi tadbirkorlik sub’ekti o‘z investitsiya deklaratsiyasida islomiy investitsiya fondi ekanligini ko‘rsatishi nazarimizda yetarli. Shu bilan birga, islom investitsiya fondlari barcha investitsiya fondlari uchun belgilangan talablarga javob berishi va qonunchilikka qat‘i rioya qilishi lozim bo‘ladi. Islom moliyasi, jumladan islom investitsiya jamg‘armalari haqida alohida qonunchilik bazasini yaratish uzoq muddatli

jarayondir. Vaholanki, bugungi kunda mamlakatimizda amaldagi qonunchilik asosida faoliyat yuritayotgan investitsiya kompaniyalari mavjud. Ayni damda ham amaldagi qonunchilikka ko'ra hech qanday to'siqlarsiz islom investitsiya fondlarini tashkil etish va ularning faoliyatini yo'lga qo'yish mumkin. Aslini olganda, islomiy moliyalash tamoyillari asosida faoliyatni tashkil etish amaldagi qonunchilikni buzish yoki chetlab o'tishga olib kelmaydi. Biroq, suquqni amaliyotga joriy etish qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risidagi qonunchilikka o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishni talab etadi. O'zbekiston Respublikasining "Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida"gi Qonunining 1-moddasi 2-qismiga ko'ra, ushbu Qonun aksiyalar, obligatsiyalar, g'azna majburiyatlari, depozit sertifikatlari, qimmatli qog'ozlarning hosilalari va veksellarga nisbatan amal qiladi. Suquq qimmatli qog'oz sifatida O'zbekiston Respublikasining "Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida"gi Qonunga kiritilsa, uning muomalasi mamlakatimizda amalga oshirilishi mumkin.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, islom investitsiya fondlari xizmatlaridan milliy iqtisodiyotda foydalanish uchun alohida qonunchilik tizimini yaratishga zarurati mavjud emas. Biroq mavjud qonunchilik normalariga islom investitsiya fondlari faoliyati uchun zarur bo'lgan huquqiy kategoriyalarni kiritish zarur bo'lib hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Islomiy moliyalar va bank tizimi. Tarjimon Botirxo'ja Jo'raev. – Toshkent: O'zbekiston, 2014. – B. 340.
2. Elektron nusxasi: <http://ssrn.com/abstract=1310449> Ishchi hujjat 2008 yil noyabr, Islom investitsiya fondlari: risklar va daromadlar tahlili Sanjoy Bose, Nyu-York texnologiya instituti Robert V. MakGi, Florida xalqaro universiteti.
3. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>.
4. Islomiy moliyalar va bank tizimi. Tarjimon: Botirxo'ja Jo'raev. – T.: "O'zbekiston", 2014. – B. 341.

5. <https://kun.uz.2020/11/29/suk-ozbekiston-yangi-news/uk-instrument-otabek-nazirov-bilan-suhbat>.

6. Islomiy moliyalar va bank tizimi. Tarjimon Botirxo'ja Jo'raev. – Toshkent: O'zbekiston, 2014. – B. 343.

7. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года № 576-ІІОБ инвестиционных и венчурных фондах.